

O COMÉRCIO TRANSPACÍFICO E A SUA RELAÇÃO COM A PROJEÇÃO DOS PODERES GEOPOLÍTICO E ECONÔMICO

Asp Pedro Ronaldo Custódio Brandão¹, Asp Thiago Fernandes Santanna², Asp Marco Antônio Galdez de Castro Silva³, Prof^a Dr^a Erika Almeida Ribeiro⁴

¹Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

²Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

³Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

⁴Escola Naval, Rio de Janeiro/RJ

Resumo –Este trabalho busca analisar a ampliação dos poderes geopolítico e econômico do Brasil, através da expansão do comércio marítimo brasileiro pelo Oceano Pacífico, considerando os estudos de Alfred Mahan, famoso oficial da marinha americana. A saída para o Oeste do continente não só reduziria a distância, o tempo e os custos do comércio marítimo com alguns dos maiores parceiros comerciais do país na Ásia, como também aproximaria e tenderia a impulsionar o protagonismo brasileiro na América do Sul. A integração entre os países latinos vem sendo discutida há anos. Neste contexto, um assunto em pauta é a análise de um cenário favorável à criação de uma malha ferroviária que fosse eficiente no escoamento de produtos brasileiros pela outra costa. Dentre os projetos existentes, salientam-se os ferroviários e rodoviários, tal como a Estrada do Pacífico, que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru e a Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, que se estende até o Chile e já possui 72% das obras concluídas. Quanto à metodologia utilizada, será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, tendo como principal base teórica os trabalhos de Alfred Mahan. Tal trabalho visa contribuir para a discussão sobre: integração regional, aumento do dinamismo econômico entre Brasil e Ásia, elevação da posição do Brasil como protagonista da América do Sul e, principalmente, ampliação do potencial geopolítico que o continente tem no acesso aos dois principais oceanos do mundo.

Palavras-Chave – Comércio Transpacífico, Oceano Pacífico, Poder geopolítico.

I. INTRODUÇÃO

A partir de 1970, impulsionada pelo aumento da demanda por produtos asiáticos e pelo desenvolvimento de acordos comerciais e parcerias econômicas, a dinâmica do comércio internacional começou a mudar. Em 1970, com a ascensão econômica dos tigres asiáticos, Japão e China, o comércio pelo Oceano Pacífico iniciou uma evolução brusca. Esse crescimento continuou nas décadas seguintes, impulsionado pelo desenvolvimento econômico da China e de outros países asiáticos. Em 1980, os volumes de comércio pelo Atlântico e pelo Pacífico se igualaram, refletindo a crescente importância do comércio transpacífico. Na década de 1990, o comércio transpacífico superou em 50% o comércio transatlântico, evidenciando a mudança no padrão de comércio internacional (Cukier, 2023).

Diante desse contexto, o artigo trabalha usando a bibliografia de Mahan sobre o uso da supremacia marítima para o controle do mar, sem focar no uso da força naval e baseado na “trindade mahaniana”, composta pela: a produção de bens, a capacidade de transportar esses bens –

se aprofundando nesse aspecto – e a posse de postos comerciais. Analisando essa teoria dentro do contexto Brasil, abordando desde portos e questões geográficas do país até as relações exteriores e comerciais, destacando a relação Brasil e China.

Assim, o objetivo desse artigo é discutir a importância do acesso aos dois oceanos mais importantes do mundo, por meio de rotas e acordos internacionais, considerando o potencial que o Brasil possui de ser tornar um protagonista na América do Sul e se tornar um dos principais atores econômicos do século XXI.

II. TEORIA DE MAHAN

A teoria de Mahan, proposta no final do século XIX, é um dos conceitos fundamentais que moldaram o pensamento estratégico e geopolítico das potências marítimas até o século XXI. Mahan argumentou que o poderio naval é crucial para a supremacia global de uma nação, influenciando diretamente sua capacidade de projeção de força, comércio e influência política no cenário internacional. Segundo ele, o controle das rotas marítimas e a posse de uma marinha poderosa são elementos essenciais para assegurar a prosperidade e a segurança de um país. Posto isto, esta seção explora os princípios fundamentais da Teoria de Mahan, a “trindade mahaniana”, adaptada à geopolítica brasileira e suas implicações.

Antes de dar início ao estudo específico das teorias de Alfred Mahan, convém recordar a identidade do autor desses textos que, ainda que centenários, continuam atuais e extremamente relevantes para a compreensão do cenário estratégico mundial, protagonizado por aqueles que compreenderam o que ele expressou.

Alfred Thayer Mahan nasceu em 1840 na cidade de West Point, Nova Iorque, e aos dezenove anos terminou seus estudos na United States Naval Academy, se formando como oficial da marinha de guerra americana. Além da vasta experiência adquirida nos meios navais ao longo de sua carreira antes de se tornar instrutor na United States Naval War College em 1885, as lições a respeito da história das guerras e da importância do estudo do território para a vitória nas batalhas ensinadas por seu pai, Dennis Hart Mahan, o qual também era professor de engenharia civil e militar na West Point Academy, formaram grande parte do pensamento crítico desse exímio oficial (Violante, 2015).

As principais teorias de Mahan foram escritas nos períodos em que lecionava ou presidia a United States War College, entre 1886 e 1893, quando, em meio às notas de estudo das aulas de História e Estratégia Militar, foi organizada sua principal publicação: *The Influence of Sea Power Upon the History*.

Tal obra de Mahan obteve tanta relevância que a partir do final do século XVIII já possuía repercussão internacional em um mundo até então não globalizado. No ano de 1887, por exemplo, a Associação Oriental de Tóquio escreveu a seguinte carta:

É uma imensa honra informar que o seu notável trabalho “Influência do poder Naval ao Longo da História” foi finalmente traduzido pelo Clube de Oficiais da Marinha... A tradução da brilhante obra foi adotada por nós como uma das mais importantes. Nosso propósito foi, de fato, dar aos nossos cidadãos conhecimento sobre as práticas navais, atualmente o conhecimento mais importante nesse lado do mundo. Os fatos mostram

Além disso, a teoria do poder marítimo teve enorme influência na própria opinião popular dos americanos quando, motivados pelo ideal expansionista e pelo novo desejo de se tornar um país transcontinental, apoiaram o governo na negociação e compra dos territórios do Alasca e do Haváí, alterando o cenário geopolítico mundial principalmente durante o século XX, quando esses estados se tornaram zonas estratégicas no período da Guerra Fria.

Vale ressaltar, ainda, que tal qual no Japão, hoje ainda faz-se uso das análises fornecidas pelo Almirante Mahan nas principais academias militares do mundo. Um exemplo disso se encontra na tese de mestrado do Capitão de Fragata Mark Wever, intitulada: “*The Influence of Captain Alfred Thayer Mahan Upon the United States Navy Through the United States Naval Institute’s Proceedings*”, onde o autor discorre sobre os principais impactos do estudo do poder naval e como ele moldou a forma que a guerra no mar é ensinada. Sabendo que o artigo foi publicado por uma das maiores academias militares dos Estados Unidos (a *Command and General Staff College*) em 2013, é notório que mesmo nos dias de hoje aquilo que era defendido por Mahan segue sendo discutido e estudado.

Tendo isso em vista, a bibliografia do Almirante Alfred Mahan foi escolhida como base para esse artigo, em decorrência de sua profunda influência na história mundial dos últimos dois séculos, além de se manter relevante na análise dos fatores naturais e sociais que influenciam a eficiência do poder naval de uma nação. Ao aplicar-se conceitos que sobreviveram ao tempo no estudo do potencial marítimo brasileiro, busca-se analisar pontos-chave essenciais para o avanço estratégico e econômico do país no cenário mundial.

Em sua principal obra, *The Influence of Sea Power Upon the History*, Mahan dedica diversos argumentos para justificar a supremacia da Royal Navy (Marinha de Guerra Britânica), dentre eles o largo acesso ao oceano possibilitado pelo formato insular, o qual a conferiu durante anos oportunidades superiores de desenvolvimento naval quando comparado aos seus adversários, como os alemães por exemplo. O que confere à análise de Mahan um caráter tão especial é a sua habilidade de contrastar os pontos positivos e negativos examinados na Europa com as características geográficas de um território completamente diferente, mas com um potencial talvez ainda maior, os Estados Unidos (Brigola, 2020).

Ao analisar o domínio dos mares estabelecido pela Grã-Bretanha através da historiografia das guerras, do comércio e da colonização, Mahan buscou compreender os fatores que levaram esse país ao

que nosso humilde propósito foi realizado. A edição em japonês atraiu a atenção do nosso público, a Marinha e os Colégios Militares a adotaram como seu livro de estudo (Taylor, 1920, tradução nossa.)

Além dos escritos mahanianos serem usados como material didático nas academias japonesas, esses também estiveram fortemente presentes na organização da Força Armada Naval Alemã, onde, em 1898, foi traduzido e distribuído entre os oficiais do Kaiser alemão Wilhelm II, o qual utilizou da influência do livro para justificar os altos investimentos na criação da nova frota, contrariando a opinião pública daquele momento (Herwig, 1988).

domínio mundial através de seu elevado poder marítimo. Desse modo, poderia aplicá-los à geopolítica dos EUA, com o intuito de colocar este país na esfera do poder mundial. (Brigola, 2020, p.37).

Segundo Violante (2015), o conceito geopolítico de “poder marítimo” é altamente explorado no conteúdo de Mahan, uma vez que, para ele, o poder naval não pode atingir sua plenitude apenas com adventos tecnológicos dos meios de guerra, mas com o aumento do poder no mar de forma integral, dominando as principais rotas comerciais que cruzam as áreas de interesse do país, além de firmar alianças valiosas com nações que circundam essas rotas, visando facilitar a logística do transporte das mercadorias nacionais para exportação. Para isso, o autor defende a chamada “trindade mahariana”, composta por três aspectos político-econômicos: a produção de bens, a capacidade de transportar esses bens e a posse de postos comerciais distantes para estabelecerem ligação entre a nação e suas rotas comerciais.

Dessa forma, no presente artigo será analisada a cadeia de exportação nacional, com ênfase nos aspectos da trindade de Mahan, objetivando discutir o aumento da eficiência por meio de uma nova rota de comércio, a qual sacia os critérios estabelecidos há mais de um século como favoráveis à projeção geopolítica. Tal qual Alfred Mahan compara o Reino Unido e a poderosa Royal Navy com os Estados Unidos, serão comparadas as teorias marítimas no contexto da intenção brasileira de protagonismo no eixo sul.

A. Produção de bens

O primeiro aspecto defendido para impulsionar o poder marítimo, segundo Mahan (1890), de um país é a capacidade deste país de produzir bens, uma vez que essa etapa antecede a exportação. Nessa ótica, o Brasil com sua dimensão continental, que se estende pelos mais variados biomas e climas, possui a capacidade de gerar insumos das mais diversas naturezas. Sagrou-se como um dos maiores produtores mundiais de soja (USDA, 2023), laranja (USDA, 2022), cana-de-açúcar (IEA, 2021), café (USDA, 2023/24) e carne bovina (USDA, 2022). Em 2023, o setor agrícola atingiu o valor de 10,9 trilhões de reais, colocando o Brasil entre as dez maiores economias do mundo, sendo a maior da América do Sul em 2022, conforme o mapa da direita da fig.1 (World Bank, FMI, 2022). Somando isto a sua extensão territorial e sua localização geográfica estratégica, o país se apresenta com o grande potencial para impulsionar grandes investimentos na infraestrutura da América do Sul, tendo em vista que nos projetos ferroviários e rodoviários, o Brasil está como ponto logístico crítico, com participação principal em

cada um desses projetos (Cukier, 2023). Dessa forma, o Brasil é considerado referência em pesquisa e desenvolvimento no meio rural, sendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) reconhecida por sua atuação por desenvolver e divulgar tecnologias e conhecimentos que impulsionam a produtividade e a sustentabilidade no campo (Lobo, 2010). Dessa forma, é possível reconhecer a potência brasileira no eixo sul em decorrência da diferença entre os PIBs quando comparado ao de seus vizinhos.

O primeiro aspecto da trindade mahaniana, portanto, pode ser preenchido pela matriz agropecuária brasileira a fim de impulsionar o poder marítimo, visto, no parágrafo anterior, como uma das maiores engrenagens da economia brasileira. Entretanto, de nada adiantaria uma alta gama de recursos produzidos sem um meio de transportá-los de forma eficiente e, nesse sentido, a grande dimensão territorial brasileira precisaria ser muito bem articulada para integrar os diversos pontos de produção espalhados do Oiapoque ao Chuí, além de integrar a vasta costa brasileira que se estende por dezessete estados com a fronteira terrestre divisória com dez países.

Fig. 1: Mapa do Banco Mundial compara PIB por país em 1960 e em 2022 na América do Sul. (World Bank, FMI – Folha do Mate, 2022)

B. Transporte de bens

Considerando a potência produtora que o Brasil se qualifica, pode-se gerar a dúvida em relação ao porquê de o país não atingir a totalidade de seu potencial. Parte dessa resposta pode estar relacionada à teoria de Mahan, particularmente no segundo tópico da trindade mahaniana que pauta a qualidade do transporte dos produtos de um país como fator essencial para a extensão do poder marítimo do próprio. Como dito anteriormente, ainda que a extensão territorial brasileira seja um aspecto positivo no que tange à diversidade climática e vegetal, acaba por ser uma problemática caso não haja rotas comerciais suficientes para transportar os produtos entre pontos importantes, como a área rural onde o alimento é produzido e o comércio ou entre a zona de mineração onde o metal é coletado e o porto onde é escoado. Além disso, também é necessária a presença de rotas de exportação seguras sobre os mares, uma vez que não explorar a vasta costa litorânea seria configurado como desperdício aos olhos de Mahan. O autor estuda a influência

geográfica de um território em relação ao poder exercido através de três pontos, os quais serão aplicados para analisar o Brasil: A posição geográfica, a configuração física e a extensão do território. A próxima seção descreverá brevemente tais pontos.

C. Posição geopolítica

Sobre a posição geográfica de acordo com Mahan:

A posição de um país no mundo modificaria o estímulo natural ao seu desenvolvimento marítimo. Mahan citou a importância dos Estados insulares, daqueles que possuíssem duas costas e os que fossem bem posicionados com relação às rotas comerciais e Estados rivais (Violante, 2015, p.8).

É evidente que mais acessos de um país ao mar elevariam o potencial para expandir seu poder sobre ele e, portanto, os mais de sete mil e quatrocentos quilômetros de costa brasileira são uma ferramenta diferencial em relação às nações vizinhas. Entretanto, ao comparar-se com outro grande produtor de alimentos, os Estados Unidos, percebe-se uma clara diferença: o acesso aos dois principais oceanos do globo, Atlântico e Pacífico. Apenas um país na América do Sul tem acesso aos dois oceanos, a Colômbia, entretanto a instabilidade política vivida no país e as dificuldades enfrentadas em decorrência da vegetação densa nas proximidades das praias impedem esse estado de ser relevante nesse contexto.

Ademais, também como consequência do imenso litoral, a economia brasileira é dependente do uso do mar, já que mais de noventa e cinco por cento do comércio exterior escoado anualmente é feito pelo mar (Santos, 2022).

No ano de 2015, o PIB do Mar no Brasil foi estimado em R\$ 1,11 trilhões, pelo escopo Dimensão Marinha mais o escopo Adjacente ao Mar. Este valor corresponde a 18,93% do PIB nacional, que no ano de 2015 foi de R\$ 5,90 trilhões, segundo Andrea Bento Carvalho (2018).

De acordo com projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o valor gerado pela indústria oceânica pode dobrar de 1,5 trilhão de dólares em valor agregado, em 2010, para 3 trilhões de dólares, em 2030 (Santos, 2022, p.10).

Esses valores foram obtidos tendo em vista o comércio apenas pelo oceano Atlântico, em virtude da grande dificuldade enfrentada pelos navios mercantes de cruzar os oceanos pelo estreito de Drake, no oceano Antártico, ao sul da Argentina, devido ao clima hostil constante na região. Também se leva em conta o alto custo necessário para atravessar por meio do Canal do Panamá que reivindica uma taxa para a passagem.

Outro ponto a se avaliar é a importância que os portos brasileiros desempenham na economia inteira da América do Sul. O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por exemplo, utiliza o porto da cidade de Santos (SP) como um dos principais meios de escoamento daquilo que é produzido nos demais países, devido à sua grande capacidade de lidar com grandes cargas e à segurança oferecida pela Marinha do Brasil e pela Polícia Federal contra piratas e contrabando. Cerca de 30% de toda mercadoria portuária brasileira passa pelo porto santista, sendo esse o maior do Brasil (Sclindwein, 2006). Esse relacionamento fortifica os acordos comerciais

desenvolvidos ao longo dos anos com as nações amigas americanas, resultado do trabalho da diplomacia brasileira para configurar uma relação saudável no cone sul.

No contexto de Mahan, o acesso diplomático aos dois oceanos não era tão bem definido, entretanto a importância dada à necessidade de garantir a conexão com ambos os oceanos era tamanha que “seria fundamental para os EUA o controle do Caribe, em especial o Panamá, Santa Lúcia, Boca do Mississippi, que seriam pontos fundamentais e formavam um triângulo geopolítico, chamado de “triângulo do Caribe” (Mahan, 1890, *apud* Violante, 2015). Partindo dessa narrativa, o país norte-americano endereçou um enfoque maior nessa região nos anos seguintes, passando por tensões durante a Guerra Fria nessa região por exemplo.

Considerando o exposto, entende-se que o Brasil pode usar de sua renomada diplomacia para garantir um controle parecido, não por meio do braço armado, mas reforçando acordos comerciais com as nações amigas de forma a garantir um meio economicamente favorável de escoar suas mercadorias pelo Pacífico. Esta intenção está presente nas intenções geopolíticas brasileiras em publicações oficiais, como na Política de Defesa Nacional de 2005, documento que define as principais diretrizes e estratégias no que tange à segurança nacional. No documento supracitado pode ser encontrada a seguinte sentença: "A ampliação e a modernização da infraestrutura da América do Sul podem concretizar a ligação entre seus centros produtivos e os dois oceanos, facilitando o desenvolvimento e a integração” (PDN, 2005). Mais à frente neste artigo outros aspectos que corroboram com a necessidade do domínio de câmbio entre os oceanos serão expostos, além das políticas de infraestrutura brasileiras que estão sendo ou podem vir a ser implementadas para sanar essa pendência.

D. Configuração física

Mahan também analisa como as características físicas do território influenciam no comércio marítimo e, conseqüentemente, na projeção de poder. Segundo Brigola:

Ao analisar a conformação física, Mahan chama a atenção para o acesso do interior do país até seu litoral através de rios navegáveis, em especial para o escoamento de produtos, porém, de nada adiantaria uma fácil conexão com seu litoral se ele não possuísse um bom número de portos; para Mahan, o número e a profundidade desses portos eram essenciais para o desenvolvimento do poder marítimo (Brigola, 2020, p.40).

Mais uma vez, pode-se observar vantagens do Brasil em relação aos demais países da região, segundo a teoria mahaniana. Em primeiro plano, no que tange à posse de rios navegáveis, o país retém em seu território os dois maiores rios da América do Sul, sendo eles o Rio Amazonas, maior rio do mundo em vazão de água e o rio Paraná, cuja bacia hidrográfica cobre mais de dez por cento do território nacional e funciona como meio de escoamento de *commodities*, como soja e milho, provenientes da região Centro-Oeste brasileira para dois dos mais importantes portos brasileiros, o porto de Santos e de Paranaguá. Porém, esse percurso não é devidamente usufruído, em razão do intenso uso das rodovias para o comércio.

Em segundo plano, a América do Sul possui um grande potencial estratégico com acesso as duas maiores rotas

comerciais marítimas do mundo, sendo eles o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Essa característica geográfica única oferece oportunidades significativas para o comércio internacional, o desenvolvimento de infraestrutura e a integração regional.

Entretanto, ao analisar o desenvolvimento da infraestrutura da América do Sul é notório um considerável atraso quando comparado aos países do leste asiático, dos países que fazem parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da média global. Essa disparidade em comparação com os demais teria como determinantes a instabilidade macroeconômica e governamental do continente, a falta de políticas integrais e problemas regulatórios, fiscais e de financiamento, entre outros (Oliveira, 2022).

Serebrisky (2018) observa que os investimentos em infraestrutura podem eliminar os gargalos que limitam o crescimento potencial dessas economias. Além disso, uma infraestrutura adequada pode elevar a produtividade, ao reduzir custos, facilitar a acumulação de capital humano e favorecer a diversidade da estrutura produtiva, além de favorecer a geração de empregos. Nesse sentido, a ausência de uma integração física eficiente entre os países da América do Sul é em geral apontada como um dos fatores que atrasam seu desenvolvimento socioeconômico (Oliveira, 2022, p.9).

Nessa esteira, durante a I Reunião de Presidentes da América do Sul, em Brasília, no ano de 2000, o governo brasileiro junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) propôs a criação da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). A IIRSA é formada por 12 países, sendo seu objetivo central facilitar o comércio entre os países sul-americanos e promover o desenvolvimento sustentável, baseando-se na criação de eixos de integração e desenvolvimento (Oliveira, 2022).

A fim de viabilizar a conexão com o Oceano Pacífico, o Brasil estudou e levantou algumas rotas comerciais. São elas, por ferrovias, as: Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, Corredor Bioceânico e Ferroviário do Eixo Capricórnio, Ferrovia transcontinental. Já por meio de rodovias: Estrada do Pacífico e Corredor rodoviário. Em seguida, serão abordadas uma de cada meio.

Em 2007, a IIRSA desenvolveu um estudo para estabelecer os principais intercâmbios e as necessidades de transporte que poderiam ser desenvolvidos nas duas décadas seguintes na área de influência do Eixo de Capricórnio, Eixo Amazonas, Eixo Andino, Eixo do Escudo Guianês, Eixo Interoceânico Central, Eixo MERCOSUL-Chile, Eixo Peru-Brasil-Bolívia, Eixo do Sul e Eixo Andino do Sul.

No presente artigo, o foco será no Eixo de Capricórnio, tendo em vista a gama de estudos e levantamentos existentes relacionados aos modais ferroviário e rodoviário.

Com isso, no que tange ao modal ferroviário, será analisada a Ferrovia Bioceânica do Eixo de Capricórnio que surge como um projeto de infraestrutura ferroviária que visa ligar o Brasil aos portos do oceano Pacífico, atravessando a América do Sul, já que este é o Eixo que aproveita de linhas ferroviárias pré-existentes. O principal objetivo da ferrovia é criar uma rota mais eficiente para o transporte de mercadorias entre o Brasil e os países da Ásia, reduzindo a dependência das rotas marítimas tradicionais, como o Canal do Panamá e

o Canal de Suez, promovendo o desenvolvimento econômico e a integração regional.

O Eixo de Capricórnio compreende uma extensão total de linhas de 4020 quilômetros de ferrovias iniciadas no Brasil, abrangendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Paraguai, Argentina e Chile, sendo as principais saídas portuárias os portos de Paranaguá, de São Francisco do Sul e de Rio Grande, no Brasil e de Antofagasta, no Chile.

Fig. 2: Extensão da linha ferroviária do Eixo de Capricórnio (BNDES, 2011).

O corredor e sua área de influência (Fig.3) compreendem porções de Brasil, Argentina, Chile e Bolívia, além de todo o território do Paraguai, totalizando uma área de pouco mais de 2 milhões de km², onde vivem 37,7 milhões de habitantes, alcançando um PIB na faixa de US\$ 190 bilhões (Cukier, 2023).

Fig. 3: Área de influência do Eixo de Capricórnio (BNDES, 2011).

Em termos econômicos, o corredor se mostrou uma escolha estratégica:

A escolha também se mostrou estratégica para a consolidação da economia desenvolvida nas regiões localizadas nos flancos Atlântico e Pacífico, abrindo caminho para o livre comércio entre as nações andinas – Equador, Peru, Bolívia e Chile – e as orientais – Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina – incrementando o volume de negócios regionais. A opção contribuiria igualmente para o desenvolvimento dos fluxos de comércio interoceânicos de exportação (minérios e proteínas) e de importação (manufaturados provenientes do mercado asiático). Por fim, o sistema seria também decisivo na conquista econômica da região central do continente. Um canal logístico de grande capacidade contribuiria para o desenvolvimento da agricultura e da agroindústria – nos ricos cerrados brasileiros, nos altiplanos bolivianos, nos campos do Paraguai e no chaco da Argentina, por exemplo. E, da mesma forma, para a expansão do extrativismo mineral existente ou prospectado em toda a região andina – na fronteira entre o Brasil e a Bolívia – por exemplo, estimulando a industrialização de beneficiamento relacionada a este tipo de atividade (BNDES, 2011, p.10).

No aspecto geográfico, por outro lado, surgem a priori desafios logísticos como atravessar a maior cordilheira do mundo e a diferença de bitola entre as malhas ferroviárias pré-existentes de cada país. Contudo, o levantamento realizado pelo BNDES em 2011 demonstra a viabilidade do projeto.

No que tange ao modal rodoviário, ainda no escopo de estudo do Eixo de Capricórnio, será analisado o projeto Corredor Rodoviário Bioceânico que surge como proposta de promover integração regional, otimizar a cadeia logística de comércio com os países do leste asiático, reduzindo custo modal de frete dos produtos de exportação, criar novos fluxos de comércio e investimento, gerar novos empregos, além de promover o desenvolvimento das cadeias produtivas e o crescimento econômico.

A rodovia teria uma extensão total de 2396 quilômetros, iniciando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, seguindo até Porto Murtinho, ainda no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai, onde será feita uma ponte sobre o rio Paraguai para juntar o Centro-Oeste brasileiro e interiorizar o desenvolvimento na região do Chaco paraguaio.

Em seguida, segue para a cidade de Mariscal José Félix, no Paraguai, passando por São Salvador de Jujuy, na Argentina, Salta também na Argentina e chegando até Antofagasta, no Chile (Wilke, 2022).

Fig. 4: Extensão do Corredor Rodoviário Bioceânico (Wilke, 2022).

No cenário atual, o caminho rodoviário não contempla Campo Grande, tampouco o próprio Paraguai. Trata-se de um percurso de aproximadamente 3.400 km que obriga o motorista a descer até Corrientes (AR) e subir pela Rodovia 16 até San Salvador de Jujuy (AR) para então ultrapassar a Cordilheira dos Andes e alcançar os portos do Norte do Chile. Em função do tempo de viagem e do alto custo do frete, é uma alternativa descartada por muitos empresários brasileiros (Wilke, 2022, p.15).

Dessa forma, os projetos contribuiriam para promover a integração regional, ampliar o dinamismo econômico entre o Brasil e a região Ásia-Pacífico, aumentar a posição do Brasil de protagonista na América do Sul e materializar o potencial geopolítico do continente sul-americano de acesso às duas principais rotas marítimas do mundo.

E. Extensão do território

Em relação à extensão do território, Mahan considera não como sua projeção em metros quadrados, mas sim como o comprimento de sua costa. Para o autor, quanto maior fosse a costa de um país, maior o potencial econômico dele e mais importância deveria ser delegada ao caráter de seus portos. Tendo em vista esse fato, convém ressaltar a magnitude de outro porto que não o de Santos, mas que desempenha a função de escoar os produtos brasileiros com excelência: o porto de Paranaguá.

Um dos principais aspectos que torna o porto de Paranaguá altamente rentável aos exportadores é a base de transportes bem desenvolvida que circunda o porto. Vias rodoviárias e ferroviárias podem ser usadas como caminho para transladar os produtos de outras regiões para essa zona portuária. Portanto, as cargas, que podem vir em caminhões, em navios ou por meio de trens, contam com a possibilidade de serem armazenadas em extensos pátios de contêineres ao redor do porto, configurando a estrutura logística ideal para grandes exportações.

Tanto o porto de Santos quanto o de Paranaguá contam com a marinha mercante agindo pelo Oceano Atlântico, uma vez que não temos uma saída para o Pacífico como outros países da América do Sul. Entretanto, desde o início dos anos 2000, a China se tornou a maior parceira comercial do Brasil (Cukier, 2023) e escoar as mercadorias envolvidas nas transações pelo Atlântico obriga, na maioria das vezes, o navio mercante realizar a rota que atravessa ao Pacífico pelo Sul da África ou pelo Canal da Mancha, vias que encarecem consideravelmente o custo da exportação nacional. Se na época em que Mahan viveu já era importante o acesso aos dois grandes mares, atualmente essa relevância está ainda maior.

No contexto da geopolítica brasileira, a abertura de uma rota marítima ao Oceano Pacífico seria de grande interesse, especialmente considerando a crescente importância da China como principal parceira econômica do Brasil. Atualmente, a maior parte do comércio brasileiro com a Ásia é realizada pelo Oceano Atlântico, o que aumenta a dependência do Canal do Panamá e de outras rotas marítimas internacionais. Uma rota marítima direta ao Pacífico proporcionaria ao Brasil uma conexão mais direta com os mercados asiáticos, especialmente a China. Segundo Cukier (2023), isso reduziria em 5000 km a viagem dos produtos brasileiros para os mercados asiáticos e diminuiria em 30% os custos de transporte de cargas e, em 23% do tempo de viagem, aumentando significativamente a competitividade dos produtos brasileiros nos mercados asiáticos.

Além desse ponto, em 2015, foi assinado um novo acordo de livre comércio chamado de Parceria Transpacífica (TPP) por cinco países da Ásia (Japão, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã) e sete países da América (Estados Unidos, Canadá, México, Chile e Peru), cujo objetivo principal é facilitar as exportações e importações pelo oceano pacífico, amenizando os impostos requeridos para tal. Diante desse contexto, ressalta-se a importância que outros países do mundo estão dando às rotas do Oceano Pacífico e como é urgente que o Brasil se torne influente nesse cenário também. Além disso, o fortalecimento das relações comerciais dessas nações entre si pode ser prejudicial à economia brasileira, diminuindo a dependência desses aos produtos nacionais. Podem agilizar a chegada de mercadorias e reduzir os impostos aplicados, criando rotas com menos tributos são os principais objetivos dos projetos de rotas brasileiros, fazendo o papel desses acordos transpacíficos e impulsionando também a economia nacional.

Além disso, uma rota ao Pacífico abriria novas oportunidades de comércio e cooperação econômica com países da região, possibilitando a diversificação das relações comerciais do Brasil e a busca por novos parceiros estratégicos. Isso poderia contribuir para a ampliação das exportações brasileiras e para o fortalecimento da economia

do país. No contexto da parceria econômica entre Brasil e China, uma rota marítima ao Pacífico seria particularmente relevante. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e a abertura de uma rota direta ao Pacífico poderia facilitar o comércio entre os dois países, fortalecendo ainda mais essa parceria econômica estratégica, bem como, salientando ainda mais o comércio com os países vizinhos da Ásia como a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e o Japão.

F. Posse de postos comerciais

A fim de analisar esse tópico com a atenção requerida, será preciso, primeiramente, fazer as modificações necessárias com a era contemporânea. No final do século XIX, quando Alfred Mahan teceu sua teoria do poder marítimo, ainda existiam muitas colônias dominadas pelas grandes potências europeias, como a Índia em relação a Grã-Bretanha, por exemplo. Desse modo, Mahan salientou a importância de garantir postos comerciais fortes ao longo dos mares para manter em segurança as mercadorias exportadas.

Atualmente, o mundo vive um cenário totalmente diferente, onde a maioria das colônias de outrora já se tornaram independentes e buscam cada vez mais o protagonismo de seus próprios interesses no seu entorno estratégico. Portanto, teria a teoria de Mahan se tornada retrógrada e não aplicável na atual conjuntura? Esta questão será analisada nos parágrafos seguintes.

Desde o período imperial, com enfoque nos primeiros anos da República, o Brasil construiu uma das diplomacias mais sólidas do mundo, sendo inclusive, no ano de 2024, país presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse respaldo positivo é resultado do trabalho de grandes nomes brasileiros, como do Barão de Mauá e de Ruy Barbosa, a Águia de Haia, como é popularmente conhecido. A influência que antes era feita por meio do domínio bélico da metrópole em relação ao estado colônia hoje em dia é conquistada de forma mais branda, em negociações e tratados feitos entre dois estados nacionais, os quais objetivam favorecer ambas as partes.

Nesse sentido, o Brasil conta com o MERCOSUL para atingir seus interesses nacionais e, desde sua fundação em 1991 pelo Tratado de Assunção, vem se aproximando cada vez mais da União de Nações Sul-Americanas. Segundo o Governo Federal, tratados relevantes como o Protocolo de Montevideu para Comércio de Serviços (2002) e o Acordo Automotivo do MERCOSUL (2002) garantem ao Brasil importantes avanços no que tange a exportação dentro de seu continente e estabilizam seu papel como protagonista do cone sul (Brasil, 2016).

Além disso, é evidente que a globalização mundial altera o contexto analisado por Mahan, uma vez que atualmente há bem mais facilidade no transporte de mercadorias entre os continentes, além das negociações poderem ser feitas por meio de reuniões remotas, agilizando processos que anteriormente demorariam meses para serem concluídos. Como fora explicitado anteriormente neste artigo, os fortes vínculos econômicos entre Brasil e China só são possíveis graças à globalização e, por isso, os produtos brasileiros conseguem chegar ao continente asiático e expandir o mercado consumidor do país.

É interessante observar que, ao analisar o desempenho geral do comércio exterior brasileiro, é evidente

a influência direta e indireta do crescimento da China, tanto nos fluxos de exportação quanto nos fluxos de importação. No que diz respeito às exportações, o crescimento da China resultou tanto em um aumento nas quantidades exportadas quanto nos preços das *commodities* exportadas, não apenas pelo Brasil, mas também por vários países da América Latina (Jenkins, 2011).

Segundo (Hiratuka e Sarti, 2010), o aumento da demanda de *commodities* agrícolas e minerais, aliado à elevação dos preços internacionais, estimulados pelo vigoroso crescimento chinês, gerou um crescimento anormal na economia brasileira.

Fig. 5 – Exportações e importações brasileiras (1990-2011)

Enquanto no período 1990-2002 a taxa média de crescimento anual das exportações brasileiras foi de 5,6%, entre 2003 e 2008 essa taxa elevou-se para 22%. O volume recorde de mais de US\$ 190 bilhões atingido pelas exportações em 2008 superou em cerca de US\$ 120 bilhões as exportações de 2003 (Hiratuka e Sarti, 2010).

Em suma, a importância da China como principal parceiro econômico do Brasil é indiscutível, tendo seu crescimento econômico na última década impactado positivamente a economia brasileira e o comércio exterior, especialmente no setor de *commodities*. Por isso, ainda que atualmente não tenhamos colônias como no século XIX, a influência do capital brasileiro alcança outros continentes por meio de seus acordos comerciais.

III. CONCLUSÃO

O presente artigo, portanto, chegou ao seu objetivo de comparar a teoria clássica de Alfred Mahan com o contexto vivido atualmente pelo Brasil, desejando entender melhor como esse contraste poderia melhorar as relações geopolíticas e econômicas do país. Dessa forma, buscou-se discutir e analisar as teorias que foram capazes de atravessar guerras, crises e mudanças mundiais sem perder a relevância. Ao invés de abordar os quesitos militares de seus estudos, o poder naval, optou-se por analisar as relações econômicas que são complementares a esse, sem as quais ele não teria recursos para existir, e, além disso, segundo o próprio Mahan, uma das funções mais importantes da marinha de guerra de um país é garantir a segurança de sua marinha mercante.

No prisma brasileiro, essa análise é relevante, pois, como exposto, mais de 95% do comércio exterior brasileiro é escoado pelo mar. Desta forma, se preocupar com os postulados clássicos sobre poder marítimo é responsabilidade de todo governante que se preocupe em manter e aprimorar a economia nacional. Compreender melhor o papel dos acordos

do MERCOSUL e com a China para o desenvolvimento das exportações brasileiras pode gerar um pensamento crítico mais apurado nos jovens que desejam de alguma forma contribuir para alavancar o Brasil no cenário mundial, começando pela assunção de seu protagonismo no Cone Sul.

Como discutido nas seções anteriores, as terras brasileiras foram privilegiadas com características físicas essenciais de uma grande potência e, se ainda não alcançou esse patamar, cabe ao governo brasileiro, buscar meios e fomentar políticas públicas que aprimorem os aspectos que ainda estão falta, como a saída para os dois oceanos, por exemplo. Dessa forma o país teria plena condição de disputar no mercado mundial com os países desenvolvidos, como China e Estado Unidos em condição equiparada.

IV. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Pedro Ronaldo Custódio Brandão: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Thiago Fernandes Santanna: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Marco Antônio Galdez de Castro Silva: Concepção da pesquisa; Revisão de literatura.
Erika Almeida Ribeiro: Professor orientador; Revisão intelectual.

Referências

- BRIGOLA, Higor F. As relações geopolíticas dos EUA com a América do Sul na gestão de Barack Obama (2009-2016): Continuidade ou rupturas na política externa estadunidense? [sn]. Campinas, 2020. Disponível em: [Brigola HigorFerreira D.pdf \(unicamp.br\)](#). Acesso em: 23 mar. 2024.
- CUKIER, Heni Ozi. O maior objetivo geopolítico do Brasil. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w2bdalQCmml>.
- CARVALHO, Andrea Bento de. Economia do mar: conceito, valor e importância para o Brasil. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11664/1/000488764-Texto%2bCompleto-0.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.
- BNDES. Corredor bioceânico ferroviário: estudos técnicos referentes ao Eixo de Capricórnio: relatório consolidado. Rio de Janeiro: Híbrida, 2011. 347 p. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/7667/2/Corredor%20Bioceanico%20ferroviario_2011-final_P_BD.pdf. Acesso em: 31 mar. 2024.
- Governo Federal, MERCOSUL. Disponível em: [MERCOSUL — Ministério das Relações Exteriores \(www.gov.br\)](#). Acesso em 06 mai. 2024.
- HERWIG, Holger. The Failure of German Sea Power, 1914–1945: Mahan, Tirpitz, and Raeder Reconsidered, 2010. Disponível em: [Alfred ThayerMahan - Infogalactic: theplanetaryknowledge core](#). Acesso em: 07 mai.2024.
- HIRATUKA, Célio; SARTI, Fernando. Relações econômicas entre Brasil e China: Análise dos fluxos de comércio e investimento direto estrangeiro. Revista tempo do mundo, Campinas, v.2, n. 1, pg. 83-98, out. 2010. Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/50/44>. Acesso em: 31 mar. 2024.

LOBO, Lynette de Andrade. A internacionalização das empresas brasileiras: a nova geografia internacional e suas implicações na política de internacionalização da Embrapa, a partir de 2003. 2010. 54 f. Monografia (Especialização em Relações Internacionais)-Universidade de Brasília, Brasília, 2010. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/1097>- Acesso em: 07 mai. 2024.

MAHAN, Alfred T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Boston: Little, Brown, and Company, 1890. Disponível em: <https://ia601604.us.archive.org/18/items/seanpowerinf00maha/seanpowerinf00maha.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.

OLIVEIRA, Simônia Aparecida de. Investimentos em infraestrutura na América do Sul: o caso da IIRSA. 2022. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/22686>- Acesso em: 07 mai. 2024.

Resultado da Balança Comercial Brasileira de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/Balanca2022.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2024.

RIBEIRO, António M. F. S. R. Mahan e as marinhas como instrumento político. Revista Militar, n. 2500, 2010. Disponível em: [Mahan e as marinhas como instrumento político \(revistamilitar.pt\)](https://www.revistamilitar.pt). Acesso em: 23 mar. 2024.

SANTOS, Thauanet *et al.* Economia Azul: Vetor para o desenvolvimento do Brasil. Rio de Janeiro: Essential Idea, 2022. Disponível em: <https://www.essentialidea.com.br/wp-content/uploads/2022/12/economia-azul.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2024.

SCHLINDWEIN, Manoel. Infraestrutura - O mapa dos portos. IPEA, 2006. Disponível em: https://ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=1010:reportagens-materias. Acesso em: 31 mar. 2024.

TAYLOR, Charles Carlisle. The Life of Admiral Mahan, Naval Philosopher. London: John Murray, 1920. Disponível em: [ADA591136.pdf \(dtic.mil\)](https://www.dtic.mil/ada591136.pdf). Acesso em: 06 mai. 2024.

VALADARES, Alexandre A. *et al.* Desenvolvimento Rural: Políticas Sociais: acompanhamento e análise. Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2023. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12248/4/BPS_30_Desenvolvimento_Rural.pdf. Acesso em: 31 mar. 2024.

VIOLANTE, Alexandre R. A teoria do poder marítimo de Mahan: Uma análise crítica à luz de autores contemporâneos. Revista da EGN, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 223-260, 2015. Disponível em: [Vista do A teoria do poder marítimo de Mahan \(marinha.mil.br\)](https://www.marinha.mil.br). Acesso em: 23 mar. 2024.

WEVER, Mark. The Influence of Captain Alfred Thayer Mahan Upon the United States Navy Through the United States Naval Institute's Proceedings, 2013. Disponível em: [ADA591136.pdf \(dtic.mil\)](https://www.dtic.mil/ada591136.pdf). Acesso em 07 mai. 2024.

WILKE, Erick. Apontamentos sobre o Corredor Bioceânico Brasil-Norte do Chile: economia, logística, direito, História e Turismo – Campo Grande, MS: Life Editora, 2022. Disponível em: https://corredorbioceanico.ufms.br/files/2022/05/CORREDO_R-EBOOK.pdf. Acesso em 08 mai. 2024